

BETON QORISHMASI UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH

Yusupov X.V

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti “Qurilish muhandisligi” kafedrası

Babayev Sultonbek Sunnat o‘g‘li

tayanch doktorant babayev.sultonbek@samdaqu.edu.uz

tel: (91) 552-74-74.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702693>

Annotatsiya: So‘nggi yillarda bazalt asosidagi materiallar, jumladan: bazalt tolasi, bazalt kukuni, bazalt shlaki, ustida ilmiy izlanishlar faollashgan. O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki: bazalt yuqori mexanik mustahkamlikka ega kimyoviy jihatdan barqaror tarkibida faol silikatlar mavjud.

Maydalangan bazalt materiallari: mikroto‘ldiruvchi sifatida, pozzolan qo‘shimcha sifatida sement tizimida samarali ishlashi mumkinligi aniqlangan.

Bazalt tolasi ishlab chiqarish jarayonida katta miqdorda chiqindilar hosil bo‘ladi. Ushbu chiqindilarni qayta ishlash va qurilish materiallariga jalb etish masalasi yetarlicha o‘rganilmagan. bazalt tolasi betonni mustahkamlashi, bazalt kukuni zichlikni oshirishi, isbotlangan bo‘lsa-da, aynan bazalt chiqindisi asosida kam suv talabchan sement yaratish masalasi yetarli darajada kompleks o‘rganilmagan va yanada to‘liqroq tadqiq qilishni talab etayotganligini ko‘rsatmoqda.

Kalit so‘zlar: basalt, bazalt tolasi, bazalt kukuni, bazalt shlaki, silikatlar, mikroto‘ldiruvchilar.

Abstract: In recent years, scientific research has intensified on basalt-based materials, including basalt fiber, basalt powder, and basalt slag. Studies show that basalt possesses high mechanical strength, is chemically stable, and contains active silicates.

It has been established that crushed basalt materials can be effectively used in cement systems: as a microfiller and as a pozzolan additive.

A large amount of waste is generated during the production of basalt fiber. Although it has been proven that basalt fiber strengthens concrete and that basalt powder increases density, the issue of creating low-water-demanding cement based on basalt waste has not been sufficiently comprehensively studied and requires more detailed research.

Keywords: basalt, basalt fiber, basalt powder, basalt slag, silicates, microfillers.

Tadqiqotning maqsadi. Talabnoma berilgan ixtiro mineral qo‘shimcha sifatida bazalt eritishning o‘ziga xos faollashtirilgan chiqindilaridan foydalanish yo‘li bilan suvga kam talabchan (suv iste‘moli koeffitsiyenti 0,22-0,25 dan ko‘p bo‘lmagan) sement yaratish vazifasini hal qiladi. Bu nafaqat bazalt tolasi va mineral paxta ishlab chiqarish chiqindilarini (shlaklar va kuyindilarni) 50 mas.% gacha utilizatsiya qilish, balki qo‘shimchani reaksiya qobiliyatini oshirish, sezilarli issiqlik chiqarmasdan va minimal kirishish deformatsiyasi bilan gidratatsiyani ta‘minlash imkonini beradi.

Tadqiqotning vazifalari:

Suv sarfini kamaytirish - faollashtirilgan bazalt kukunining yuqori solishtirma yuzasi va uning o‘ziga xos suvsiz xatti-harakati (qisman inert/to‘ldiruvchi-gidravlik bo‘lmagan komponent) tufayli

pastadagi suvni ushlab turish kamayadi, bu esa talab qilinadigan mustahkamlikka erishishda suv sarfini kamaytirish imkonini beradi

Yuqori chidamlilik va g‘ovaklikning pasayishi - termoishqorli faollashtirish reaktiv (qisman amorf) fazani hosil qiladi, u gidratatsiya paytida klinker bilan birgalikda kimyoviy agressivga chidamlilikni oshiradigan zich matritsa va bog‘lovchi mahsulotlarni hosil qiladi.

Ekologik va iqtisodiy samara - bazalt tolasi va minvat ishlab chiqarish chiqindilarini utilizatsiya qilish ko‘mish/utilizatsiya hajmini kamaytiradi va qisman klinker o‘rmini bosadi (tarkibdagi klinkerning kamroq ulushi hisobiga CO₂ emissiyasini kamaytiradi).

Tadqiqot usullari. Quyida amallarning amaliy ketma-ketligini ko‘rsatuvchi usulni amalga oshirish misoli keltirilgan:

1. Xom ashyoni tayyorlash.

- Portlandsement klinkeri maydalash uchun beriladi.

- Bazalt eritish chiqindilari (shlaklar) elakdan o‘tkaziladi va termik ishlov berish uchun qulay bo‘lgan fraksiyagacha maydalanadi. NaOH bilan aralashtirish.

- Bazalt eritishning maydalangan chiqindilariga suvli eritma yoki natriy gidroksidning qattiq shakli chiqindi massasiga nisbatan 4-8 mas.% miqdorida qo‘shiladi (afzal variantda - 4 mas.%). Aralashma bir xil bo‘lguncha yaxshilab aralashtiriladi.

2. Termoishqorli ishlov berish (faollashtirish).

- NaOH bilan ishlov berilgan bazalt massasi rotatsion pechga (yoki boshqa isitish agregatiga) yuklanadi. Rejim - 400-500 °C 30-60 daqiqa davomida; afzal rejim - 450 °C, 50 daqiqa. Bunda bazalt strukturasi qisman dekriztallizatsion ta'siri va rag‘batlantiruvchi modifikatsiyasi sodir bo‘ladi.

Tez sovutish (toblash). Termik ishlov berish tugagandan so‘ng, material suv bilan tez sovutiladi (cho‘ktirish/purkash), bu amorf/reaktiv tuzilishni mustahkamlaydi va qayta kristallanishni cheklaydi.

3. Birgalikda maydalash. Faollashtirilgan va toblangan bazalt chiqindilari portlandsement klinkeri va gips toshi bilan massa ulushida aralashtiriladi: klinker 65-40 mas.%, bazaltning faollashtirilgan chiqindilari 30-55 mas.%, gips (SO₃ bo‘yicha) 5 mas.%.

- Solishtirma yuzasi 5500-5800 sm²/g gacha birgalikdagi maydalash aralashmaning kerakli dispersligi va bir jinsliligini ta'minlaydi.

Maydalash jarayonida qo‘shimcha ravishda 0,6% natriy polimetilennaftalisulfonatlar asosidagi superplastifikator kiritiladi.

Solishtirma yuza, yiriklik taqsimoti, sement suspenziyasining normal quyuqligi bo‘yicha standart sinovlar o‘tkaziladi, mustahkamlik va suv sarfi bo‘yicha etalon bilan taqqoslanadi. Tayyor sement qadoqlanadi.

Sinovlarni o‘tkazish natijalari

T/R	Nomi namunalarni aniqlash	Klinikning tarkibi (%)	Tarkibi-gipslash (%)	Hujjat bazasi mazmunidagi shlak	Tarkibida Megaplasti superplastifi mavjud JK-02	Yuzadagi ulush	Norمال quyusement xamiri (%)	Maydalik darajasi (No 008 to'rlisetka orqali qoldiq)	Siqilishdagi mustahkamlik chegarasi bug'langanda n so'ng (kgs/s m ²).	Yosh bo'yicha siqilishdagi mustahkamlik chegarasi e 28 sutka (MPa)
1.	PS-400	95.	5.	-	-	3200	25.	11,5	389.	40,9
2.	SNV-40	40.	5.	55.	0,6	5556.	19.	10,9	499.	50,2
3.	SNV-45	45.	5.	45.	0,6	5823.	18.2.	1,9	548.	56,4
4.	SNV-50	50.	5.	40.	0,6	5700	18.	1,4	608.	62,9
5.	SNV-55	55.	5.	35.	0,6	5800	17.4.	1,4	652.	71,3
6.	SNV-65	65.	5.	30.	0,6	5519	17.	2,9	674.	74,0
7.	SNV-70	70.	5.	25.	0,6	5980	17.	5,0	691.	76,5

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Faollashtirilgan qo'shimcha klinker va gips bilan birgalikdagi maydalashga solishtirma yuzasi 5500-6000 sm²/g gacha kiritiladi, bu komponentlararo o'zaro ta'sirlarni kuchaytiradi va analoglarga nisbatan suvga bo'lgan talabni 15-20% ga kamaytiradi.

Komponentlar nisbati (mas.%): portlandsement klinkeri 45-70, bazalt eritishning faollashtirilgan chiqindilari 25-50, gips toshi (SO₃ ga qayta hisoblaganda) 2-5. Bu esa M400-M500 markali sementni 28 sutka davomida 40-60 MPa siqilishga mustahkamligini va W6-W8 suv o'tkazmasligini ta'minlaydi. (UZ IAP 7920)

Foydalanish sohasi: qurilish. **Vazifasi:** ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalangan holda yuqori mustahkamlikka ega beton olish imkonini beruvchi beton qorishmasining tarkibini ishlab chiqish, bunda beton qorishmasi tarkibidagi bog'lovchi kam sarflanadi, beton qorishmasining yuqori mustahkamligi, zichligi va yuqori korroziyaga chidamliligini saqlagan holda suvni kam shimadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son «O‘zbekiston-2030 strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni.
3. Tilo P., Stefan H., Moien R., Carl-Alexander G., “Eco-friendly concretes with reduced water and cement contents - Mix design principles and laboratory tests”, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany, March 2013, P - 38-46 <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2013.04.011>.
4. FORTUNE BUSINESS INSIGHTS – Cement Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Portland, Blended, and Others), By Application (Residential and Non-Residential), and Regional Forecast, 2024-2032 <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cement-market-101825>.
5. RESEARCH AND MARKETS - the world’s largest research store, <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/09/3058654/28124/en/Cement-Market-Global-Market-Report-2025-Asia-Pacific-Dominates-Cement-Production-Amid-Urbanization-Surge.html>
6. Kline J., Kline Ch., “Cement and CO₂ : What is happening”, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, Vol. 51, №2, apr 2015. P-1289-1294 <https://doi.org/10.1109/TIA.2014.2339396>.
7. 3. Секулис, М. Петров, Д. Зевановис “Мечанисал активатион оф вариоус цемент”. *Institute for Technology Nuclear and Other Minerals Raw Materials, Franshe d Epere 86*, Belgrade, Yugoslavia 2004. С 355-363 [doi:10.1016/j.minpro.2004.07.022](https://doi.org/10.1016/j.minpro.2004.07.022).
8. Kequan Yu, Yao Ding, Y.X. Zhang “Size effects on tensile properties and compressive strength of engineered cementitious composites”. *Cement and concrete composites* 2020. 21-may, P 1-30. <https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103691>
9. Лейтан Ф. Реализация принципов устойчивого развития на цементном заводе Сажати. Цемент и его применение. 2018. Май-июн, С 44–46.
10. Dutre S. Eksport i import sementa i klinkera. Sement i yego primeneniye. 2018. № 2., S 24–27.
11. M. Mazloom, A.A. Ramezaniapour, J.J. Brooks “Effect of silica fume on mechanical properties of high-strength concrete”, Iran, 2004, P-347-357. [https://doi.org/10.1016/S0958-9465\(03\)00017-9](https://doi.org/10.1016/S0958-9465(03)00017-9).
12. УН Энвиронмент, Карен Л.С., Вандерлей М.Ж., Эллис М.Г. “Эсо-эффисиент цемент: Потенциал эономисаллий виабле солутионс фор а low CO₂ цемент басед материалс индустрий”, Швйтерланд, Аугуст 2018, П-2-25, <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.03.015>.
13. Yaghoob F., Andrew W, Dale B., Jeffrey D., Jason W. “Damage development in cementitious materials exposed to magnesium chloride deicing salt”, USA, 2015, P – 384-392 <http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.06.004>.
14. S.W. Lee , I. You b, T . Oh, G W . Kim, N . Banthia , D.Y.Yoo “Effect of liquid crystal display glass powder to blast furnace slag ratio on the microstructure and mechanical properties of ultra-high-performance alkali-activated concrete”, The University of British Columbia, Canada, August 2024, P - 2-18 <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.137755>.